

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОРЯДКА ОПИСИ, ОЦЕНКИ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Каюмов Равшан Исмаилович¹, Галкин Вадим Юрьевич²

¹Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами,
К.Э.Н., с.н.с.

²Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами,
К.Э.Н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288524>

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальный вопрос необходимости разработки порядка описи, оценки и реализации имущества физических лиц в рамках процедур неплатежеспособности, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О неплатежеспособности». Особое внимание уделено этапам работы финансового управляющего: составлению описи имущества, его оценке и последующей продаже в целях удовлетворения требований кредиторов. Анализируются особенности правового регулирования, применяемая терминология, перечень подлежащего описи имущества, процедуры информирования заинтересованных сторон. Авторы обосновывают необходимость разработки стандарта, регламентирующего действия финансовых управляющих, с целью повышения эффективности процедуры неплатежеспособности физических лиц.*

***Ключевые слова:** неплатежеспособность, физическое лицо, опись имущества, инвентаризация, оценка, реализация имущества, финансовый управляющий, кредиторы, ликвидационная масса.*

Одним из важных нововведений принятого в апреле 2022 года Закона Республики Узбекистан «О неплатежеспособности» [1], отличающего его от предыдущего законодательства в этой области, является введение института неплатежеспособности физических лиц. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка порядка описи, оценки и реализации имущества физических лиц при проведении процедур неплатежеспособности. Разработка и внедрение в практику такого порядка значительно облегчит и упростит задачу проведения процедуры неплатежеспособности физических лиц финансовому управляющему, предоставив в его распоряжение алгоритм ее проведения.

Исходя из изложенного, полагали бы целесообразным остановиться на рассмотрении основных этапов проекта указанного порядка – опись, оценка и продажа имущества физических лиц в целях погашения их задолженности перед кредиторами, разработанного авторами статьи.

Итак, в отличие от процедур неплатежеспособности (банкротства) юридического лица, в процедуре неплатежеспособности физического лица инвентаризация не

проводится, а составляется описание его имущества. Однако в вышеупомянутом Законе, наряду с термином «опись», применяется термин «инвентаризация», исходя из чего, до приведения терминологии (по рекомендациям авторов) в полное соответствие с реальным положением дел, при ссылке на действующее законодательство, придется использовать также и термин «инвентаризация».

Инвентаризация является ключевым этапом в процедурах банкротства, реструктуризации и ликвидации юридических и физических лиц, проводимых судебными или финансовыми управляющими с целью установления фактического состава имущества и обязательств, обеспечения прозрачности расчетов с кредиторами, выявления злоупотреблений и сокрытия активов.

Так, в соответствии с законодательством, об инвентаризации, оценке и продаже имущества физического лица финансовый управляющий обязан проинформировать физическое лицо, кредиторов и соответствующий уполномоченный орган по их требованию, а также представить отчет на собрании кредиторов.

К заявлению о признании гражданина банкротом прилагается описание имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя.

Опись направлена на строгий подсчет актуальной стоимости имущества должника, а также количества объектов, находящихся в собственности гражданина.

Опись собственности включает в себя все имущество, имеющееся у должника на дату открытия производства в арбитражном суде. В документе указывается количество объектов земельной и капитальной недвижимости, движимого имущества, которыми владеет банкрот, все остальные ценности, в частности:

- недвижимое имущество: дома, квартиры, земельные участки;
- движимое имущество: транспорт, техника, бытовая электроника и пр.;
- денежные средства, вклады, банковские счета;
- акции, облигации, доли в уставных капиталах;
- имущественные права, дебиторская задолженность;
- предметы залога, включая сведения о залогодержателях.

Опись должна содержать следующие пункты:

- 1) список недвижимости гражданина;
- 2) перечень движимого имущества;
- 3) сведения об открытых должником депозитах и вкладах в банках;
- 4) информацию об акциях, наличии ценных бумаг и облигаций у должника;
- 5) данные о заключенных производственных контрактах на базовый актив;
- 6) прочие сведения о нематериальных или материальных активах, которыми

располагает банкрот.

Опись имущества должника должна включать подробную информацию по всем объектам собственности, которые будут выявлены в процессе инвентаризации. В частности, обязательно в документе указываются:

вид собственности;

адрес, по которому располагается недвижимое имущество;

технические характеристики собственности, например, если это автомобиль, то обязательно прописывается в описи год выпуска, марка и модель транспортного средства;

кадастровая и инвентаризационная стоимость объекта;
документ, который является основанием возникновения права собственности на объект, подлежащий описи при банкротстве;
факт залога имущества (например, если квартира обременена ипотекой).

В форме обязательно указываются и личные данные гражданина, в том числе ПИНФЛ и ИНН, а также вид собственности, адрес (для недвижимости), кадастровый номер и документ, определяющий право собственности. Если на имущество наложен арест или другое обременение (залог), то этот параметр также отражается в документе.

Исполнителем описи может выступать как сам должник, так и финансовый управляющий, который по составленной описи определяет, как будет производиться расчет с кредиторами.

В обязанность финансового управляющего входит сверка описи с действительно находящимся во владении имуществом, денежными средствами и ценными бумагами. Определяется личная, долевая или супружеская собственность, включенная в имущественную массу (активов должника, которые будут направлены на погашение требований кредиторов в процедуре финансового оздоровления) или ликвидационную массу (в случаях признания должника банкротом);

В процедуре банкротства финансовый управляющий проверяет нет ли у должника корыстных намерений скрыть имущество. Для проверки он отправляет запросы в Государственный реестр прав на объекты недвижимости, СБДД, Налоговый комитет и другие уполномоченные органы. О проведении описи имущества гражданина финансовый управляющий обязан информировать гражданина, кредиторов и уполномоченный орган по их запросам, а также отчитаться перед собранием кредиторов.

Финансовый управляющий:

проверяет достоверность сведений, указанных в описи;
направляет запросы в ГРПО, СБДД, банки, другие кредитные организации, налоговые органы и др.;

определяет имущество, принадлежащее на праве личной, супружеской или долевой собственности;

при необходимости — корректирует опись с учетом скрытого или выявленного имущества.

Оценка имущества физического лица, которое включено в имущественную или ликвидационную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно. Проведенная оценка может быть оспорена физическим лицом, кредиторами, уполномоченным органом в деле о неплатежеспособности физического лица.

Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении оценки имущества должника — физического лица в соответствии с законодательством, с привлечением оценочной организации и оплатой расходов на проведение данной оценки за счет лиц, голосовавших за принятие соответствующего решения.

Сведения о проведении описи имущества гражданина не требуют их опубликования в средствах массовой информации. Кроме того, Законом «О неплатежеспособности» не предусмотрен срок для проведения описи имущества, в таком случае суды руководствуются положениями данного Закона, регламентирующими сроки проведения инвентаризации в процедуре ликвидационного производства.

По результатам описи и оценки финансовый управляющий в течение одного месяца с даты проведения описи и оценки имущества физического лица обязан представить в суд порядок и условия продажи имущества физического лица с указанием начальной цены продажи имущества. Порядок, условия и срок продажи имущества физического лица утверждаются судом и должны соответствовать правилам продажи имущества должника физического лица, установленным статьями 126, 127 и 151 Закона «О неплатежеспособности». Об утверждении порядка, условий и срока продажи имущества физического лица и об установлении начальной цены продажи имущества выносится определение суда. Данное определение может быть обжаловано (опротестовано).

Имущество физического лица или его часть продается на торгах в форме электронного онлайн-аукциона в порядке, установленном законодательством, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или определением суда. Продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном статьей 126 Закона «О неплатежеспособности».

Если финансовый управляющий не сможет продать в установленном порядке принадлежащие физическому лицу имущество и (или) право требования от третьих лиц и в случае отказа кредиторов от принятия этого имущества и (или) права требования для погашения своих требований после завершения работы по продаже имущества физического лица его право распоряжения этим имуществом и (или) правом требования восстанавливается.

В этом случае имущество, составляющее ликвидационную массу и не проданное финансовым управляющим, передается физическому лицу по акту.

Об описи, оценке и продаже имущества физического лица финансовый управляющий обязан проинформировать физическое лицо, кредиторов и соответствующий уполномоченный орган по их требованию, а также представить отчет на собрании кредиторов.

Имущество физического лица, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругой (бывшей супругой), продается по общим правилам в деле о неплатежеспособности физического лица, предусмотренным вышеуказанной статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о неплатежеспособности физического лица при решении вопросов, связанных с продажей общего имущества.

В ликвидационную массу включается часть средств от продажи общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле должника — физического лица в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу) должника — физического лица.

Если при этом у супругов (бывших супругов) имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), часть, причитающаяся супругу (бывшему супругу), выплачивается после удовлетворения обязательства супруга (бывшего супруга).

В отношении имущества, находящегося за пределами Республики Узбекистан, выносится отдельное определение суда, исполнение которого осуществляется по правилам процессуального законодательства государства, на территории которого это имущество находится, или в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан с государством, на территории которого это имущество находится.

Подводя итог, можно отметить, что изложенные выше основные этапы проекта порядка описи, оценки и реализации имущества физических лиц при проведении процедур неплатежеспособности, с учетом дополнений и замечаний заинтересованных уполномоченных органов, на наш взгляд, могут быть положены в основу одного из стандартов деятельности судебных управляющих в нашей стране.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «О неплатежеспособности» от 12 апреля 2022 года №ЗРУ-763.
2. Инвентаризация имущества должника// <https://www.consultant.ru/law>
3. /podborki/inventarizaciya_imuschestva_dolzhnika/
4. Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия / <https://ria.ru/20250902/bankrotstvo-1600141843.html>